

BENEFICIOS DE LA METODOLOGIA VIRTUAL UTILIZADA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PADRES

Raquel María Guevara Ingelmo¹
Fernando González Alonso²
José David Urchaga Litago³
Esther Sánchez Moro⁴

RESUMEN

Objetivo: investigar desde la perspectiva de los padres, los beneficios derivados de los cambios metodológicos utilizados por los centros educativos utilizados para responder a la situación de confinamiento.

Marco teórico: la interrupción de las clases escolares durante el estado de confinamiento causado por la COVID-19, nos llevó a improvisar una nueva metodología online considerada como “enseñanza remota de emergencia” (Hodges et al., 2020). Con la intención de asegurar la continuidad y no interrumpir el proceso educativo (Muñoz-Moreno & Lluch-Molins, 2020), el aprendizaje pasó de las aulas al hogar contando con el acompañamiento de las familias, a lo que se ha denominado recientemente como «home base learning» (Zainuddin et al., 2020).

Método: a través de la técnica de encuesta y utilizando un cuestionario elaborado *ad hoc* como instrumento, se recogió información de un total de 1390 padres con hijos en edad escolar.

Resultados: las familias valoraron algunos beneficios obtenidos del cambio metodológico que supuso el confinamiento.

Discusión: el estudio contribuye al conocimiento de los beneficios que pudieron derivarse de los cambios a nivel metodológico, planteado desde la perspectiva de convertir una situación de adversidad como la vivida con la pandemia de 2020, en una oportunidad de aprendizaje para todos.

Palabras clave: Metodología, Confinamiento, Familias, Centros Educativos.

BENEFITS OF THE VIRTUAL METHODOLOGY USED BY SCHOOLS DURING COVID-19 LOCKDOWN FROM A PARENT PERSPECTIVE

ABSTRACT

Objective: to investigate from the perspective of parents, the benefits derived from the methodological changes used by schools used to respond to the confinement situation.

Theoretical framework: the interruption of school classes during the lockdown caused by COVID-19, led us to improvise a new online methodology considered as “emergency remote teaching” (Hodges et al., 2020). With the intention of ensuring continuity and not interrupting the educational process (Muñoz-Moreno & Lluch-Molins, 2020), learning went from the classroom to the home with the accompaniment of families, to what has recently been called “home base learning” (Zainuddin et al., 2020).

Method: Through the survey technique and using an *ad hoc* questionnaire as an instrument, information was collected from a total of 1390 parents with school-age children.

Results: the families valued some benefits obtained from the methodological change that the confinement entailed.

¹ Universidad Pontificia De Salamanca, Salamanca, España. Correo Electrónico: rmguevarain@upsa.es

² Universidad Pontificia De Salamanca, Salamanca, España. Correo Electrónico: fgonzalezal@upsa.es

³ Universidad Pontificia De Salamanca, Salamanca, España. Correo Electrónico: Jdurchagali@Upsa.Es

⁴ Universidad Pontificia De Salamanca, Salamanca, España. Correo Electrónico: esanchezmo@upsa.es

Discussion: the study contributes to the knowledge of the benefits that could derive from the changes at a methodological level, raised from the perspective of turning a situation of adversity such as that experienced with the pandemic of 2020, into a learning opportunity for all.

Keywords: Methodology, Confinement, Families, Educational Centers.

BENEFÍCIOS DA METODOLOGIA VIRTUAL USADA PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DURANTE O CONFINAMENTO DA COVID-19 DO PONTO DE VISTA DOS PAIS

RESUMO

Objetivo: investigar, na perspectiva dos pais, os benefícios derivados das mudanças metodológicas utilizadas pelos centros educacionais para responder à situação de confinamento.

Estrutura teórica: a interrupção das aulas escolares durante o estado de confinamento causado pela Covid-19, nos levou a improvisar uma nova metodologia on-line considerada como "ensino remoto de emergência" (Hodges et al., 2020). Com a intenção de garantir a continuidade e não interromper o processo educacional (Muñoz-Moreno & Lluch-Molins, 2020), o aprendizado mudou-se da sala de aula para a casa com o apoio das famílias, para o que foi recentemente chamado de "aprendizado em casa" (Zainuddin et al., 2020).

Método: pela técnica de levantamento e por meio de questionário ad hoc como instrumento, foram coletadas informações de um total de 1.390 pais com filhos em idade escolar.

Resultados: As famílias avaliaram alguns benefícios obtidos com a mudança metodológica implícita no confinamento.

Discussão: o estudo contribui para o conhecimento dos benefícios que poderiam ser derivados das mudanças no nível metodológico, levantadas a partir da perspectiva de converter uma situação adversa como vivida com a pandemia de 2020, em uma oportunidade de aprendizagem para todos.

Palavras-chave: Metodologia, Confinamento, Famílias, Centros Educacionais.

RGSA adota a Licença de Atribuição CC BY do Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1 INTRODUCCIÓN

La COVID-19 ha tenido un importante impacto en el derecho a la educación de millones de estudiantes de todas las etapas y sus familias, en los docentes y en los centros educativos de nuestro país.

El estado de alarma causado por la pandemia comenzó en España del 14 de marzo de 2020, suponiendo el cierre de todos los centros educativos. La población fue confinada en sus hogares para frenar la expansión del virus letal (Siqueira et al., 2020). Esto supuso que millones de estudiantes tuvieran que continuar el aprendizaje desde sus casas suponiendo un verdadero reto y poniendo a prueba a nuestro sistema educativo, a los centros educativos, las familias y a los propios niños y adolescentes.

2 MARCO TEÓRICO

La interrupción de las clases escolares que causó la pandemia COVID-19, nos llevó a improvisar en los colegios una nueva metodología online considerada como “enseñanza remota de emergencia” (Hodges et al., 2020). Con la intención de asegurar la continuidad y no interrumpir el proceso educativo (Muñoz-Moreno & Lluch-Molins, 2020), el aprendizaje pasó de las aulas al hogar contando con el acompañamiento de las familias, a lo que se ha denominado recientemente como «home base learning» (Zainuddin et al., 2020).

Con el propósito de superar los obstáculos que se presentaron ante una situación sin precedentes, y para conocer, además de los cambios que supuso esta nueva situación, los beneficios que pudieron derivarse del mismo a nivel metodológico, se realizó esta investigación, planteada desde la perspectiva de convertir una situación de adversidad como la vivida con la pandemia de 2020, en una oportunidad de aprendizaje para todos. Se presentan así los resultados obtenidos de una encuesta elaborada ad hoc para la situación y que trata de estudiar si los padres valoran algún beneficio obtenido del cambio metodológico que supuso el confinamiento por COVID 19.

3 MÉTODO

La metodología adoptada para esta investigación fue la siguiente:

3.1 PROCEDIMIENTO, DISEÑO Y PARTICIPANTES

Se trata de un estudio descriptivo transversal realizado mediante encuesta a través de un cuestionario ad hoc de tipología on-line realizado a un total de 1390 padres y madres españoles. Su realización fue voluntaria, con consentimiento informado de participación en la investigación y sin retribución alguna por colaborar en el estudio. Se garantizó a los participantes el anonimato y la confidencialidad de los datos emitidos, siendo imposible determinar la identidad de quien contesta la encuesta al no estar identificados. La investigación cumple estrictamente con los criterios éticos de la Declaración de Helsinki (2013) para estudios de estas características.

La encuesta se difundió a través de correo electrónico durante los meses de mayo, junio y julio del 2020. Participaron un total de 6 centros escolares de España de las provincias de Alicante, Murcia, Cádiz, Córdoba y Granada. La muestra total fue de 1.396 padres representado en la figura 1 (74,7% mujeres y 25,3 % hombres).

Figura 1

Participantes en la encuesta según el sexo

La distribución de la muestra teniendo en cuenta el nivel educativo en que están escolarizados sus hijos, se encuentra en la tabla 1. Hay 364 padres que tienen algún hijo en Educación Infantil, 790 en Educación Primaria, 520 en Educación Secundaria y 174 en Bachillerato. Por lo tanto, y en general, hay unos 125 padres y madres que contestan por cada curso. Por lo que están representadas todos los cursos y etapas.

Tabla 1

Distribución de la muestra teniendo en cuenta la distribución por etapas de los hijos

Tiene algún hijo en:	Padres Madres	Inf.	Prim.	ESO	Bach.
Ed. Infantil	182	182			
Ed. Infantil, Bachillerato	1	1			1
Ed. Infantil, Ed. Primaria	164	164	164		
Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria	12	12	12	12	
Ed. Infantil, Ed. Secundaria	5	5		5	
Ed. Primaria	417		417		
Ed. Primaria, Bachillerato	20		20		20
Ed. Primaria, Ed. Secundaria	170		170	170	
Ed. Primaria, Ed. Secundaria, Bachillerato	7		7	7	7
Ed. Secundaria	266			266	
Ed. Secundaria, Bachillerato	60			60	60
Bachillerato	86				86
Total	1390*	364	790	520	174

Para describir la muestra también se consideró de interés conocer la situación familiar en el tiempo de confinamiento. Se cuestionó a las familias sobre la modalidad de trabajo durante el confinamiento. Esta pregunta fue considerada importante para conocer en qué medida los padres estaban “liberados” para atender a sus hijos (figura 2).

Figura 2

Situación laboral de los padres durante el confinamiento

También se consideró de interés conocer el número de hijos conviviendo en el hogar durante el confinamiento (figura 3). Lo más frecuente es haber convivido con dos hijos (58,9%), seguido de uno (28,3%) y de tres (12,8%). No se recogió ninguna respuesta de más de tres hijos. Por término medio son 1,84 hijos (Desviación Típica: 0,62).

Figura 3

Número de hijos conviviendo em el hogar durante el confinamiento

3.2 INSTRUMENTO

Se empleó un cuestionario elaborado ad hoc para la investigación que recogía información sociodemográfica por una parte y por otra, información específica sobre la adaptación de los centros a la nueva situación. En este estudio, se utilizó concretamente la información precisa para conocer la opinión de los padres con respecto a los beneficios del uso de la metodología virtual. La descripción de los instrumentos se detalla a continuación:

- a) Cuestionario sociodemográfico para determinar el sexo (masculino y femenino), la etapa educativa en que se encontraban sus hijos, la situación laboral de los padres durante el confinamiento y el número de hijos conviviendo en el hogar.
- b) Cuestionario sobre los beneficios de la metodología virtual. Utilizando la pregunta: Los beneficios de la metodología virtual durante el confinamiento han sido... con distintas opciones de respuesta: a) Aumento de la competencia digital de mis hijos; b) Aumento de la responsabilidad personal en el estudio; c) Aumento de la competencia para la organización personal y la gestión del tiempo; d) Me ha ayudado a conocer mejor a mi/s hijo/s y su modo de trabajo; e) No encuentro ningún beneficio

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS 24.0. Se utiliza estadística descriptiva para conocer cómo es la distribución de la muestra.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados apuntan que la mayoría de las familias (77%) encuentran beneficios en el uso de la metodología virtual. Un 40% afirma que la competencia digital se ha desarrollado en los estudiantes y además un 35 % cree que su hijo ha mejorado en la organización personal y la gestión del tiempo. Un 21 % cree que ha aumentado la responsabilidad de sus hijos para el estudio y el 28% afirma que ha conocido mejor a su hijo y su modo de trabajar gracias al uso de la metodología virtual. La tabla 2 refleja los porcentajes obtenidos en cada uno de los items.

Tabla 2

Beneficios del uso de la metodología virtual por el confinamiento desde la perspectiva de los padres

Beneficios	Porcentaje
Aumento de la competencia digital de mis hijos	40,2 %
Aumento de la competencia para la organización personal y la gestión del tiempo	35,4 %
Me ha ayudado a conocer mejor a mi/ hijo/s y su modo de trabajo	28,2 %
No encuentro ningún beneficio	23,3 %
Aumento de la responsabilidad personal en el estudio	21,3 %

La pandemia por COVID-19 supuso un desafío para familias y escuelas, evidenciando la relevancia de los contextos educativos y de los beneficios surgidos de la colaboración entre los dos ámbitos (Serrano-Díaz et al., 2021). El apoyo de la familia es clave en el desarrollo psicosocial del niño y del adolescente (Guevara & Urchaga, 2018) y la relación familia-escuela siempre ha sido considerada una buena clave para el éxito escolar, pero la situación generada por la COVID-19, ha mostrado más si cabe como señalan Serrano-Díaz et al. “la necesidad de forjar una alianza entre los distintos agentes educativos basada en la comunicación efectiva y el acompañamiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (2021, p.2).

En este trabajo, la mayoría de las familias señalan que la adaptación a la situación de confinamiento y los ajustes metodológicos que a nivel escolar tuvieron que plantearse, supusieron numerosos beneficios para la formación de los estudiantes, mostrando así una visión positiva frente la adversidad como oportunidad de aprendizaje. El beneficio señalado por el 40% de los padres es el aumento de la competencia digital, considerada hoy día como una de las competencias clave a desarrollar por los estudiantes según las leyes de educación en nuestro país desde LOE (2006), pasando por LOMCE (2013) y hasta LOMLOE (2020). Aunque también ha ayudado a las familias a conocer el modo de trabajo de sus hijos fortaleciendo el acompañamiento y el apoyo de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es interesante tener en cuenta la perspectiva de los docentes también, un aspecto valorado también en la investigación global a la que pertenece este trabajo y con la perspectiva de conocer y mejorar las habilidades de comunicación con las familias para conseguir la excelencia docente (Guzón-Nestar & González Alonso, 2019).

REFERENCIAS

- Guevara, R.M. & Urchaga, J.D. (2018). Satisfacción vital y relaciones familiares y con iguales en la adolescencia. *Cauriensa*, XIII, 243-258.
- Guzón-Nestar, J.L., & González-Alonso, F. (2019). La comunicación entre la familia y la escuela. *Papeles salmantinos de educación*, 23, 31-54. <https://doi.org/10.36576/summa.108386>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. *Educause review*, 27, 1-12. <https://bit.ly/34meIsF>
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE (Boletín Oficial del Estado), 106, de 4 de mayo de 2006, 17158-17207.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10 de diciembre), para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
- Muñoz-Moreno, J.L., & Lluch-Molins, L.L. (2020). Educación y COVID-19: Colaboración de las familias y tareas escolares. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 1-15. <https://bit.ly/3yI2bxC>
- Serrano-Díaz, N., Aragón-Mendizabal, E., & Mérida-Serrano, R. (2021). Percepción de las familias sobre el desempeño escolar durante el confinamiento por COVID-19. *Comunicar*, 70. <https://doi.org/10.3916/C70-2022-05>
- Zainuddin, Z., Perera, C.J., Haruna, H., & Habiburrahim, H. (2020). Literacy in the new norm: Stay-home game plan for parents. *Information and Learning Sciences*, 121(78), 645-653. <https://doi.org/10.1108/ils-04-2020-0069>